

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 28

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (2) julio - diciembre 2021: 30-47

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169976>

Actividades artísticas y lúdicas como estímulo para el desarrollo de inteligencias múltiples en niños de educación inicial

Yeylen Yiseth Solano Jiménez

Fundación Plan International. Santa Marta-Colombia

yeylensolano17@gmail.com

Resumen

La sociedad del conocimiento demanda la consolidación de habilidades cognitivas favorables para la adaptación de las personas a un medio ambiente dinámico. Estudios recientes han demostrado la conveniencia de desarrollar las capacidades de los individuos desde una edad temprana. Las neurociencias plantean diversas alternativas y una de ellas se explica mediante la práctica de las artes y los juegos. El presente artículo tuvo como objetivo describir algunas actividades artísticas y lúdicas como estímulo para el desarrollo de inteligencias múltiples en niños de educación inicial. Se fundamentó en los aportes de Alfonso y Olaya (2019), Sindeev (2018), Estévez y Rojas (2017), Velazco (2017), Gardner (2016; 2011), entre otros. Se realizó una revisión del acervo científico vinculado a la temática, aplicando técnicas de análisis documental y descriptivo. Los resultados vinculan la práctica de técnicas grafo-plásticas (dibujo, pintura, modelado, collage, recorte, plegado), danza, baile, música, teatro, títeres, literatura y diversos tipos de juegos, al desarrollo de las inteligencias múltiples predominantes en los seres humanos. Se concluye que la implementación de actividades artísticas y lúdicas en educación inicial, más que una opción, representan una necesidad de satisfacer demandas educativas asociadas a la consolidación de una formación capaz de dotar a los niños de conocimientos necesarios para adaptarse a su entorno, en armonía con sus elementos y respeto por la vida, en todas sus formas y representaciones.

Palabras clave: Actividades artísticas y lúdicas; inteligencias múltiples; educación inicial.

Recibido: 10-11-2021 ~ Aceptado: 13-12-2021

Artistic and recreational activities as a stimulus for the development of multiple intelligences in initial education children

Abstract

The knowledge society demands the consolidation of favorable cognitive abilities for the adaptation of people to a dynamic environment. Recent studies have shown the advisability of developing the capacities of individuals from an early age. Neurosciences propose various alternatives and one of them is explained through the practice of arts and games. The objective of this article was to describe some artistic and ludic activities as a stimulus for the development of multiple intelligences in initial education children. It was based on the contributions of Alfonso and Olaya (2019), Sindeev (2018), Estévez and Rojas (2017), Velazco (2017), Gardner (2016; 2011), among others. A review of the scientific heritage linked to the subject was carried out, applying documentary and descriptive analysis techniques. The results link the practice of graph-plastic techniques (drawing, painting, modeling, collage, cutting, folding), dance, music, theater, puppetry, literature and various types of games, to the development of the predominant multiple intelligences in children. It is concluded that the implementation of artistic and ludic activities in initial education, more than an option, represents a need to satisfy educational demands associated with the consolidation of a training capable of providing children with the necessary knowledge to adapt to their environment, in harmony with its elements and respect for life, in all its forms and representations.

Keywords: Artistic and ludic activities; multiple intelligences; initial education.

Introducción

La educación inicial representa el nivel educativo donde se atiende la demanda formativa de los niños con edad comprendida entre 0 – 6 años. Muchos pedagogos consideran esta etapa como un período fundamental para consolidar las bases cognitivas sobre las que se afianzarán habilidades de mayor complejidad vinculadas al aprendizaje.

Estos señalamientos encuentran sus bases científicas en muchas posturas que, con el transcurrir del tiempo, han tratado de acercarse al concepto de inteligencia, haciendo de éste un tema amplio y polémico cuya naturaleza ha sido visualizada desde tres perspectivas: biológica, psicológica y operativa. La biológica la concibe como una capacidad, producto de las complejas interacciones neuronales que determina las habilidades de adaptación de las

personas al medio. Desde la óptica psicológica ser inteligente significa tener capacidades cognitivas superiores que facilitan el aprendizaje. De acuerdo al punto de vista operativo, se plantea como una conducta observable y medible a través de test (Gamandé, 2014).

Una posición complementaria e integradora afirma que estas perspectivas han contribuido a la evolución del término; donde se concibe la inteligencia como un concepto complejo e integral que considera aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Esta expresión evolutiva puede ser visualizada en las teorías neurocientíficas que explican los procesos de aprendizaje; una de ellas es la teoría de las inteligencias múltiples, creada por Howard Gardner (nacido en USA en 1943), reconocido psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, en dos campos fundamentales para el área educativa: los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro.

Existen ocho tipos de inteligencia predominantes en los seres humanos: **verbal-lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, viso-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista**. No existe una sola manera de ser inteligente ni la posibilidad de medirla. La inteligencia involucra la capacidad del ser humano para resolver problemas, crear productos culturales, desarrollar aspectos vinculados a su naturaleza integral biopsicosocial y espiritual, que le permite interactuar, procesar información y adaptarse al

medio. Es un concepto plenamente relacionado con la creatividad (Unir, 2019; Gardner, 2016).

Pese a la evolución del concepto de inteligencia a lo largo de la historia, aún existen muchas interrogantes y controversias por resolver, uno de ellos es la edad o período específico favorable para el aprendizaje, ya que, según varios investigadores, los individuos están formados para aprender constantemente. Pero se requiere de procesos de mediación que estimulen el progreso de su potencial cognitivo para afianzar habilidades del pensamiento y adaptarse satisfactoriamente a su entorno (Pilonieta, 2011).

Por otra parte, estudios sobre el proceso de plasticidad neuronal (o neuroplasticidad) definida como *“la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño”* (Garcés y Suárez, 2014:119), indican que el mismo se asocia al aprendizaje de la infancia. De manera que, los niños que cursan educación inicial se encuentran en una condición biológica favorable de recibir estímulos orientados a desarrollar su inteligencia.

Sin embargo, el potencial cognitivo de los niños que cursan educación inicial no siempre es aprovechado y fortalecido desde los ambientes de aprendizaje en la escuela y la familia. A nivel mundial muchos sistemas educativos siguen anclados en prácticas

pedagógicas tradicionales, con énfasis en la lectura, escritura y aritmética, y limitan el desarrollo cerebral. Así lo refiere Sindeev (2018:60) al señalar que,

... por años se ha privilegiado solo el uso de las capacidades cognitivas (...) ejercidas por el hemisferio cerebral izquierdo, es decir el pensamiento racional, lógico y formal, cuando en realidad la creatividad, la emotividad y la intuición no se estimulan o se estimulan muy poco.

Por consiguiente, el área lógico-verbal del cerebro no debe ser considerada como superior al resto de sus dimensiones como la visoespacial, corporal, musical e interpersonal.

Por otro lado, en América Latina la problemática de la enseñanza y el aprendizaje se agrava al estar acompañados de otras situaciones de naturaleza sociopolítica, tales como las precarias infraestructuras escolares, insuficiente dotación de equipos, materiales formativos y recursos tecnológicos, poca valoración social de la profesión docente, entre otras. Lo antes planteado se explica puesto que,

Si el estudiante percibe el ambiente educativo como amenazante, hostil o inseguro, en lugar de excitante, estimulante o retador, su aprendizaje no va a ser el esperado. Aquí estamos yendo más allá de la corteza cerebral, involucrando las áreas subcorticales, cuyo papel en el desarrollo de la personalidad es mucho mayor de lo que se ha pensado (Sindeev 2018:61).

Las esperanzas de fomentar una educación de calidad se focalizan cada vez más en un modelo educativo integral que fomente el desarrollo de la creatividad, la valoración de las artes y los juegos aprovechando su potencial pedagógico y motivacional en la población estudiantil del nivel de educación inicial. Se trata entonces de fomentar un modelo educativo que incorporen las actividades artísticas y lúdicas, desde un enfoque integrador para la promoción de un estilo de vida sano (Martínez, 2014).

El presente artículo tuvo como objetivo describir algunas actividades artísticas y lúdicas como estímulo para el desarrollo de inteligencias múltiples en niños de educación inicial.

Fundamentación teórica

Actividades artísticas en el ámbito educativo

Los pilares de la educación inicial como las **artes, el juego, la literatura y la exploración del medio**, permiten establecer y adaptar estrategias didácticas para los niños de 0 a 6 años, con el fin de facilitar su desarrollo integral. En las estrategias de educación inicial, se busca motivar a los aprendices con expresiones artísticas como el **dibujo**, donde puedan representar formas, emociones, movimientos; también son consideradas **la narración, la danza, la pintura, la música y la expresión corporal**. A través de estas actividades

pueden explorar su entorno, compartir con otros y expresar sus emociones y sentimientos. Por lo tanto, se debe brindar en el infante una educación que admita el derecho a percibir, valorar y expresar el arte como condición social que contribuye a su desarrollo cognitivo, espiritual y axiológico, además de potenciar la cultura y la creatividad (Peña-Rodríguez, 2018; Córdoba et al., 2017; Estévez y Rojas, 2017).

Al aplicar recursos artísticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en forma de libre expresión, los niños estimulan la sensopercepción. El disfrute artístico aporta condiciones que activan las esferas cognitivas, afectiva y conductual del ser humano. Los lenguajes expresivos están integrados por un campo de conocimiento que incluye la **danza, música, plásticas, audiovisual y teatro** siendo muy importantes en la educación inicial ya que permiten el fortalecimiento de la dimensión estética de los niños, siendo clave en su capacidad de sentir, construir, expresar, valorarse a sí mismo y al otro, estableciendo espacios de concentración, autoeficacia, coordinación, disciplina y solución de situaciones-problema (Estévez y Rojas, 2017; Córdoba et al., 2017).

Fernández et al. (2020), explican que las técnicas grafo-plásticas, como **dibujo, pintura, modelado, collage, recorte, plegado, rasgado, construcción**, contribuyen al desarrollo cognitivo de los niños, así como en su motricidad, afectividad, creatividad

e imaginación, en la medida que los docentes apliquen recursos apropiados para lograrlo, y que realicen tareas significativas donde se logre la participación activa del estudiante. Sin embargo, los autores en su investigación observaron que en muchos casos los maestros no reciben ningún tipo de capacitación en esta área, restándole importancia al valor de su implementación en el desarrollo psicomotriz de los niños.

Actividades lúdicas en el ámbito educativo

Las actividades lúdicas son aquellas relacionadas con el juego, el entretenimiento, la recreación, y que incluidas en las estrategias didácticas de manera pertinente proporcionan grandes beneficios en los niños de educación inicial para propiciar la motivación, el interés y la adquisición de nuevos aprendizajes de manera divertida y amena, en ambientes donde prevalezca la armonía y el placer.

De acuerdo a Velazco (2017) el juego es una actividad voluntaria y natural, desarrollada en un espacio donde el niño pone todo su ser y adquiere como suya la nueva información vivida, siendo esto posible a que se establece un clima de seguridad y confianza que facilita su participación y se favorece una buena interacción con el entorno y los demás. Para Alemán (2015:28), “... *constituye una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje de los niños, influyendo en su desarrollo cognitivo,*

maduración y relaciones sociales”. El término **gamificación** muy utilizado en los últimos años, lo define Liberio (2019), como las técnicas de aprendizaje que utiliza juegos con instrucciones en el ámbito educativo, cuyo objetivo es obtener resultados adecuados en la formación de los estudiantes.

Se requiere de docentes con actitud diferente para utilizar el juego como construcción de conocimiento, donde se empleen actividades lúdicas dirigidas que estimulen actitudes de comunicación, respeto, socialización, adquisición de nuevos saberes, expresión, imaginación, resolución creativa de problemas, la aceptación de normas de trabajo y el trabajo en equipo, todo llevado a cabo disfrutando el proceso. Los educadores deben ser proactivos e innovadores para impactar en el desarrollo integral de los alumnos, especialmente en la etapa inicial donde van forjando sus posturas, pensamiento lógico y habilidades sociales (Liberio, 2019; Velazco, 2017).

En la actualidad las actividades lúdicas, están estrechamente relacionadas con el crecimiento y la adaptación al mundo de los niños; el aprendizaje mediante el juego desarrolla procesos como la observación, atención, capacidades lógicas, imaginación, creatividad, improvisación, habilidades manuales y físicas, siendo considerado como una estrategia principal dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación inicial (Alfonso y Olaya, 2019).

Tal como lo expresa Stjerne (2020), cuando se habla de juego, se piensa en formas de actividades autónomas y sin reglas. Sin embargo, un equilibrio entre el juego libre y el juego guiado tienen beneficios tremendos para un amplio rango de habilidades cognitivas, lenguaje, matemática, salud y bienestar en general. Los niños necesitan una gama de oportunidades de juego, que a la vez desarrollen una diversidad de competencias.

Teorías neurocientíficas que explican el estímulo de las actividades artísticas y lúdicas en el desarrollo de la inteligencia

A partir del diálogo entre diversas áreas del conocimiento asociadas al estudio y comprensión del comportamiento y aprendizaje humano, han surgido un conjunto de teorías neurocientíficas que se fundamentan en la influencia de las actividades artísticas y lúdicas en su desarrollo. En estas teorías destacan los términos: el cerebro total, cerebro triuno, hemisferios cerebrales, inteligencia emocional e inteligencias múltiples.

Sindeev (2018), explica que la integración teórico-práctica de disciplinas vinculadas a la actividad humana como la psicología, pedagogía, lingüística, antropología, filosofía, política, cibernética, inteligencia artificial y otras, originaron la aparición de la **neurociencia**, que de acuerdo a Falconi et al. (2017), estudia el sistema nervioso y la interacción de sus diferentes

elementos, los que dan lugar a las bases biológicas de conducta. Luego de parcelar el conocimiento durante mucho tiempo, se logró comprender que de los procesos cerebrales se derivan los mentales manifestados mediante el comportamiento de los individuos.

Con el surgimiento de estas teorías se logra comprender la neurofisiología del cerebro humano y su vinculación con el aprendizaje. Específicamente se hace referencia al concepto de **plasticidad neuronal** o **neuroplasticidad** concebida como “*la capacidad del sistema nervioso de cambiar*” (Ortega y Franco, 2010:1). En palabras de Garcés y Suárez, (2014:119) se define como “*la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño*”. En esta modificación están implicados los métodos educativos y el aprendizaje de nuevas habilidades cognitivas adquiridas mediante la memoria. Ortega y Franco (2010) plantean que el aprendizaje es el proceso por el que adquirimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la memoria permite que el conocimiento sea codificado, almacenado, consolidado y recuperado. Los dos términos son procesos íntimamente relacionados.

En lo que respecta al tema de la memoria, se identifican dos tipos, explícita e implícita. La memoria explícita se caracteriza por ser un proceso consciente de intercambio de

información con el entorno. La implícita se construye poco a poco mediante la repetición; es decir, se consolida a través de acciones y no con palabras. La práctica y disfrute artístico, a través del juego y libre expresión, aportan condiciones que activan las áreas cognitivas, afectiva y conductual del ser humano desde edades tempranas. La percepción, memoria, emociones y motivaciones son procesos fundamentales en el desarrollo de los niños, y las experiencias artísticas y lúdicas contribuyen de forma valiosa en la formación de su personalidad (Estévez y Rojas, 2017; Ortega y Franco, 2010).

Tal como expresa Sіндеev (2018), con los resultados de las investigaciones neurocientíficas será posible desarrollar las capacidades cognitivas de los individuos, promover el aprendizaje significativo, desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico, elevar la autoestima y construir valores, necesarios en la sociedad de la información y el conocimiento.

Inteligencias múltiples

Gardner (2016), plantea que la teoría de las inteligencias múltiples (IM) basa la enseñanza en los supuestos de la inteligencia, considerada como una capacidad multidimensional y en el conocimiento adquirido por distintos medios. Al ser considerada como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, sin ignorar el componente genético y cultural. Todos nacemos con unas potencialidades

marcadas por la genética y el ámbito socio-cultural, pero estas se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo de ciertos factores como el medio ambiente, las experiencias, las costumbres, las creencias, la educación recibida.

Las IM permiten a las personas percibir y comprender el mundo; reflejan el potencial necesario para solucionar situaciones conflictivas en diferentes contextos. Cada una se identifica mediante un conjunto de criterios que incluyen la representación en zonas específicas del cerebro; es decir, cada inteligencia posee sus propias formas de representación mental, por lo que es considerada como un conjunto de habilidades individuales para encontrar, resolver y enfrentar genuinos problemas. Particularmente, los niños en edad preescolar recurren con mayor facilidad a su imaginación de inventar y crear experiencias enriquecedoras; este debe ser el punto de partida para potencializar sus habilidades y destrezas innatas; en ocasiones las van adquiriendo a través de las disciplinas, donde pueden demostrar la gran pasión que sienten al realizar las actividades que les gusta (Gardner, 2016; 2011; 2000).

Según Gardner (2016), la clave fue darse cuenta de que se puede contar con algunas habilidades para hacer algo, pero carecer de otras en actividades diferentes. Este descubrimiento lo llevó a concluir que no existe una sola manera de ser inteligente ni existe la posibilidad de medir la inteligencia

con certeza. Su objetivo con la teoría de las IM fue convertir la palabra inteligencia en plural, describiendo las capacidades humanas, distintas en función de la inteligencia predominante (Unir, 2019).

Es un reto para los docentes de educación inicial desplegar, activar y equilibrar las actividades artísticas y lúdicas que propicien el desarrollo de las IM en los niños, ya que es la etapa más idónea de estimular sus habilidades, capacidades y destrezas, por la facilidad que presentan al captar nuevos conocimientos.

Se describen a continuación los ocho tipos de inteligencia predominantes (Unir, 2019), planteadas por Gardner (2016, 2011):

Inteligencia verbal-lingüística

Esta hace referencia a la facultad que tiene el individuo de usar adecuadamente las palabras, oral o escrita; así como a la eficiencia para manipular la sintaxis o significados del lenguaje, en todas sus expresiones y manifestaciones. Las personas con esta inteligencia tienen preferencia por contar historias, debatir, leer, jugar con rimas, trabalenguas y aprender diferentes idiomas con facilidad. Se hace notorio en oradores, poetas, escritores, ensayistas, educadores.

Inteligencia lógico-matemática

Está vinculada a la capacidad del individuo para usar los números de forma

eficaz y racional. Incluye los procesos de categorización, clasificación, inferencia, generalización, cálculo y demostración de hipótesis; conocer la causa y el porqué de las cosas y fenómenos, las relaciones lógicas, afirmaciones, proposiciones, funciones, abstracciones. Permite desarrollar el método científico, la racionalidad, la lógica matemática. Esta inteligencia se encuentra en el hemisferio izquierdo y el lóbulo frontal. Allí está la organización de estrategias numéricas, reconocimiento de patrones abstractos, el razonamiento inductivo-deductivo, la habilidad de encontrar relaciones entre los objetos y los números. Se evidencia principalmente en matemáticos, científicos, estadísticos, ingenieros, administradores, entre otros.

Inteligencia cinético-corporal

Es la capacidad que presentan los seres humanos de expresar ideas y sentimientos con el cuerpo; realizar movimientos físicos de danza, teatro, aeróbicos, atletismo, manualidades. Es trabajar aspectos de flexibilidad, equilibrio, la rapidez, velocidad, coordinación, fuerza y percepción. Es utilizar hábilmente los objetos, tanto movimientos motores finos (dedos y manos) como gruesos (todo el cuerpo). Posibilita al individuo manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas. En la sociedad occidental, estas capacidades no cuentan con tanto reconocimiento como las cognitivas, aun cuando en ciertos ámbitos aprovechar

las aptitudes corporales constituyen una necesidad de supervivencia. Se percibe principalmente en bailarines, actores, deportistas, atletas, artesanos, escultores.

Inteligencia viso-espacial

Se refiere a la capacidad de percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Está vinculada a la sensibilidad, color, línea, forma, espacio y relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la habilidad representar gráficamente ideas visuales o espaciales. Estos sujetos disfrutaban actividades artísticas, armando rompecabezas, resolviendo laberintos y elaborando construcciones tridimensionales; se orientan con facilidad en diversas localidades y ambientes. Se evidencia mayormente en pintores, escultores, marinos, aviadores, diseñadores, artesanos, docentes de artes y ciencias.

Inteligencia musical

Es la capacidad que tienen las personas de percibir todo lo relacionado con los sonidos y de expresarse con formas musicales; con facilidad de captar tonalidades, melodías, timbres. Tienen habilidades para tocar instrumentos, componer e interpretar piezas y estructuras musicales. Se observa fundamentalmente en cantantes, bailarines, compositores, músicos.

Inteligencia interpersonal

Está asociada a la capacidad que tiene un individuo de establecer fácilmente relaciones y acercamientos empáticos con otras personas y saber sobre sus estados de ánimo, motivaciones, intenciones, gustos, también puede interpretar sus gestos, se da cuenta fácilmente de lo que le gusta o no. Le es fácil mostrar expresiones de cariño y aprecio; suele ser querido; posee facilidad para influenciar a los demás. Trabaja de forma excelente en grupo, es convincente y social, actúa de mediador en los problemas y establece fuertes vínculos de amistad. Se percibe principalmente en educadores, psicólogos, orientadores, vendedores, líderes.

Inteligencia intrapersonal

Se concibe como la facilidad que tiene un sujeto de autoanalizarse, auto disciplinarse, reflexionar sobre diversos hechos de su vida, desarrollar un conocimiento profundo de sí mismo. Sabe cuáles son sus habilidades, debilidades y fortalezas y cómo usar esto a su favor. Las personas portadoras de este tipo de inteligencia son capaces de autocontrolar sus estados de ánimo. Presentan una autoestima adecuada; son reflexivas, asertivas, conscientes de cambios internos en el humor. Se observa mayormente en filósofos, teólogos, psicólogos, orientadores, educadores.

Inteligencia naturalista

Está vinculada a la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del ambiente, tanto urbano como rural (objetos, animales y plantas); son observadores y describen la realidad que los rodea, con amor y respeto por la naturaleza. Está presente en personas que les gusta acampar, bucear y participar en actividades al aire libre. Suelen ser biólogos, geólogos, agrónomos, paisajistas, ecologistas.

Metodología

La producción científica da cuenta de un estudio documental de tipo descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Arias (2016) plantean que estos estudios se basan en búsqueda, análisis e interpretación de datos obtenidos y registrados en fuentes documentales impresas o digitales recuperadas de Internet; especifican propiedades y características relevantes de un fenómeno o situación. Describen tendencias con el propósito de aportar nuevos conocimientos.

El trabajo deriva de una revisión documental sobre el acervo científico de la práctica de actividades artísticas y lúdicas en educación inicial, las inteligencias múltiples y las teorías neurocientíficas que coadyuban al desarrollo de las inteligencias múltiples. Una vez recopilada la información se aplicó análisis de contenido y sistematizaron los aportes en cuadros, con sus respectivas particularidades.

Resultados y discusión

Tanto las actividades artísticas como lúdicas, implementadas adecuadamente por los docentes como estrategias didácticas, con niños de educación inicial, pueden favorecer el desarrollo de las diferentes IM descritas por Gardner (2016; 2011).

En el cuadro 1, se muestran algunas actividades artísticas que fortalecen la dimensión estética y desarrollan capacidades en los infantes; además se describen algunas características, actividades y la región del cerebro donde se realiza la operatividad. Estos resultados son producto de la revisión y análisis documental de las referencias expuestas en la fundamentación teórica.

Cuadro 1. Actividades artísticas y capacidades que desarrolla en los niños

Expresión artística	Características - Actividades	Desarrollo de capacidades	Operatividad del cerebro
Grafo – Plásticas	Abarca el arte, expresión, comunicación y juego, a través del dibujo, pintura, modelado, collage, recorte, plegado, sellado, rasgado, construcción.	<ul style="list-style-type: none"> • Motricidad fina. • Autoestima. • Creatividad. • Motivación. • Explorar - investigar. • Sentimientos - emociones. 	Todas las actividades artísticas impulsan la operatividad de:
Danza – Baile	Contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular, la estructura muscular y ósea dando flexibilidad y ritmo al cuerpo, mejora el estado de ánimo y la socialización.	<ul style="list-style-type: none"> • Sentir. • Expresión corporal. • Gusto por lo estético. • Concentración. • Coordinación. • Autodisciplina. 	
Música	Integrado al canto y al baile incrementa el ritmo, psicomotricidad, destreza auditiva, lenguaje, enfoque, perseverancia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sentir. • Audición. • Gusto por lo estético. • Concentración. • Coordinación. 	El niño desarrolla un pensamiento global, idealista, intuitivo, creativo, visual, artístico, espacial, metafórico, holístico, integrador.
Teatro	Favorece el trabajo en equipo, la imaginación, creatividad, expresión verbal, corporal y agilidad mental, al actuar, representar y dramatizar.	<ul style="list-style-type: none"> • Sentir. • Conmoverse. • Expresar emociones. • Respeto por sí mismo y por los demás. 	

Títeres	Establecen un puente afectivo entre alumnos y maestro. Generan un ambiente ameno y divertido en el aula. Sirven de mediador que dinamiza el aprendizaje.	<ul style="list-style-type: none"> • Creatividad. • Relaciones sociales. • Expresión oral. • Imaginación. • Movimiento corporal. • Escucha, opinión, crítica. • Trabajo en equipo. 	b) Sistema límbico, parte derecha (lóbulo inferior derecho - límbico derecho)
Literatura	Constituye el arte del lenguaje o expresión verbal. Integran imaginación, creatividad y diversas formas de comunicación, a través de cuentos, historias, poesías, canciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas, libros informativos.	<ul style="list-style-type: none"> • Atención. • Imaginación. • Búsqueda de nuevas prácticas sin imitación. • Lingüística (lecto-escritura). • Emocional. • Cognitiva. • Cultural. 	El niño desarrolla un pensamiento comunicativo, emocional, expresivo, empático, humanístico, sensorial, interpersonal, simbólico, musical y espiritual.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Al analizar las actividades artísticas como estímulo para el desarrollo de inteligencias múltiples en educación inicial, se plantea en el cuadro 2 una relación entre ellas y algunas características relevantes, focalizada desde las perspectivas psicológica, biológica y social.

Cuadro 2. Relación entre el tipo de inteligencia y actividades artísticas que la estimulan

Tipo de inteligencia	Actividades artísticas	Características
Verbal-lingüística	<ul style="list-style-type: none"> • Artes escénicas (teatro, dramatización). • Canto. • Obras literarias (cuentos, historias, poesías). 	Impulsa la comunicación de experiencias, incrementado el habla y la posibilidad corregir su adecuada expresión.
Lógico-matemática	<ul style="list-style-type: none"> • Dibujo. • Pintura. • Secuencia de ritmos musicales. • Construcción de figuras. 	Activa los procesos mentales como razonar, cuantificar, seriar, numerar, clasificar, comparar, categorizar.
Cinético-corporal	<ul style="list-style-type: none"> • Danza - baile. • Teatro. • Dramatización. 	La expresión corporal permite el desarrollo físico, de la postura y el movimiento; contribuye a expresar emociones, sentimientos.

Viso-espacial	<ul style="list-style-type: none"> • Dibujo. • Pintura. • Escultura. • Recorte de formas geométricas. 	Favorece la representación de ideas, ubicación y autonomía; reconocimiento de formas y figuras del entorno.
Musical	<ul style="list-style-type: none"> • Música. • Canto. • Danza - baile. • Instrumentos musicales. 	La audición de diferentes sonidos, melodías, el uso de instrumentos musicales, el baile, la danza, incrementan la concentración y el equilibrio.
Interpersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Bailes grupales. • Conjuntos musicales. • Obras teatrales. 	Trabajo en equipos, relaciones afectivas con los compañeros; aceptación y respeto por la diversidad de pensamientos, opiniones y acciones.
Intrapersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Música. • Pintura. • Lectura. 	Conocimiento propio de las potencialidades y dificultades para realizar alguna acción específica; mantener siempre aptitud positiva y autónoma.
Naturalista	<ul style="list-style-type: none"> • Narración de experiencias. • Dibujo y pintura de los elementos del ambiente. 	La exploración del entorno, salidas al parque, zoológico, jardín botánico, incentivan el deseo por observar, conocer, formular preguntas, amar y respetar la vida y el planeta.

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el cuadro 3, se muestran algunas actividades lúdicas que permiten al niño aprender a través del juego de forma

natural, trabajar de forma cooperativa, aplicar valores, y además favorecen el desarrollo de las IM.

Cuadro 3. Actividades lúdicas para el desarrollo de las inteligencias múltiples

Juegos	Características - Actividades	Desarrollo de la inteligencia predominante
Físicos	Desarrollo físico y motricidad fina: saltar, escalar, bailar, jugar pelota, pintar, dibujar, cortar, construir.	Cinético-corporal Viso-espacial
Intelectuales	Progreso del nivel cognitivo, intelectual, capacidad mental, reflexión, imaginación, creatividad, expresión oral: formar parejas con fichas, armar rompecabezas, construir cosas con legos, resolver adivinanzas, inventar y contar cuentos.	Lógico-matemática Verbal-lingüística

Afectivos - emocionales	Promueven la expresión de sentimientos, emociones, comportamientos, actitudes, autoestima, empatía: narrar situaciones vividas propias y de amigos.	Intrapersonal
Sociales - comunicativos	Potencian actitudes socializadoras, expresivas, de integración, respeto, aceptación de normas, conocimiento de la familia, amigos, transporte, héroes, noticias: ver álbumes familiares y mapas turísticos, lectura de cuentos e historietas, salidas a parques, plazas, mercados.	Verbal-lingüística Interpersonal Naturalista
Psicomotrices	Favorecen la comprensión del entorno a través de los sentidos: interactuar con personas y objetos.	Cinético-corporal Viso-espacial
Dramáticos	Constituyen un aprendizaje vivencial. Son informales e improvisados. Fortalecen la comunicación verbal y no-verbal. Integra componentes emocionales, corporales, lúdicos y comunicativos: cantar, hacer obras teatrales y mimo, interpretar roles, dramatizar cuentos.	Verbal-lingüística Musical Interpersonal Intrapersonal
De simulación	Representan situaciones reales. Imitación y actuación. Ayudan a la organización y aplicación de reglas: interpretación de roles, juego de palabras, lectura de historias,	Verbal-lingüística Interpersonal
Con objetos	Incorpora estrategias de razonamiento y solución de problemas Manipulación de objetos: rota, golpea, lanza, ordena, clasifica, categoriza.	Cinético-corporal Lógico-matemática
Simbólicos	Refuerzan la memoria, atención, evocación; incluye el lenguaje hablado, trazos, números, usando los primeros signos, símbolos y representaciones.	Lógico-matemática Verbal-lingüística
Con reglas	Ayudan a adaptarse para seguir secuencias e instrucciones, favorecen el pensamiento sistemático y la solución de problemas; pueden actuar como un sustituto de la vigilancia de los adultos: juegos de mesa, escondite, juego de las sillas.	Lógico-matemática Interpersonal
Espontáneos	No tienen un fin específico. Son libres y espontáneos, reflejan gustos particulares, ayudan a la personalidad e identidad propia.	Cinético-corporal Naturalista Intrapersonal
Dirigidos	Con objetivos planificados. Corrigen debilidades, fomentan actitudes y comportamientos, se controlan los efectos.	Lógico-matemática Verbal-lingüística

Fuente: Elaboración propia (2021)

Reflexiones finales

La implementación de actividades artísticas en la educación inicial, como las técnicas grafo-plásticas (dibujo, pintura, modelado, collage, recorte, plegado, entre otras), danza, baile, música, teatro, títeres, literatura; y lúdicas, como los juegos físicos, intelectuales, afectivos-emocionales, sociales-comunicativos, psicomotrices, dramáticos, de simulación, con objetos, simbólicos, con reglas, espontáneos y dirigidos, más que una opción, representan una necesidad de satisfacer las demandas educativas vinculadas a la consolidación de una formación pertinente, para la vida, capaz de dotar a los niños de las habilidades cognitivas necesarias para adaptarse al entorno, en armonía con sus elementos.

Sus efectos en el desarrollo de las capacidades en niños que cursan educación inicial, se plantean desde las perspectivas psicológica, biológica y social. La primera se afianza en la teoría de las ocho inteligencias múltiples predominantes (verbal-lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, viso-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista) y explica la relación entre las actividades artísticas y lúdicas realizadas y el tipo de inteligencia que se estimula, con las cualidades que la caracterizan.

Desde la perspectiva biológica, con el estudio de las neurociencias, se manifiesta con la capacidad del sistema nervioso de modificarse a través de la práctica de estas actividades, para

impulsar la operatividad de partes específicas del cerebro, donde se produce el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades cognitivas adquiridas a través de la memoria.

Desde el punto de vista social destaca la importancia del arte y los juegos, como medio de expresión y diversión, no solo en el aprendizaje de nuevos saberes, sino que contribuyen a desarrollar la sensibilidad de los infantes, imprescindibles para fomentar el respeto a la vida en todas sus formas y representaciones. Sobre la base de ese respeto se consolida la cultura de paz que siempre debe prevalecer en la sociedad para lograr relaciones humanas más justas y fraternas.

Referencias bibliográficas

- Alfonso, Yaqueline y Olaya, Raquel. (2019). El juego y su concepción renovadora e inclusiva en la educación inicial. **Revista Conrado**. Vol. 15, N° 70, pp. 74-80. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1107/1116>. Recuperado el 08 de junio de 2021.
- Alemán, Ana. (2015). Inteligencias múltiples. Metodología a través del juego en educación infantil (trabajo de grado). Universidad Internacional de la Rioja, Facultad de Educación. Murcia, España. Disponible en: [https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3380/ALEMAN%20AVILES%2C%](https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3380/ALEMAN%20AVILES%2C%20)

- 20ANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Recuperado el 18 de abril de 2021.
- Arias, Fidas. (2016). **El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica**. 7ma. edición, Editorial Espíteme. Caracas, Venezuela.
- Córdoba, Laura; Hernández, Pamela; Palácio, Catalina y Tobón, Jenifer (2017). Pilares de la educación inicial: mediadores para el aprendizaje. **JSR Funlam Journal of Students' Research**. N°. 2, pp. 86-94. Disponible en: <https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/JSR/article/view/2582/1952>. Recuperado el 15 de mayo de 2021.
- Estévez, María y Rojas, Adalia. (2017). La educación artística en la educación inicial. Un requerimiento de la formación del profesional. **Revista Universidad y Sociedad**. Vol. 9, N° 4, pp. 114-119. Disponible en: <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>. Recuperado el 11 de abril de 2021.
- Fernández, Erika; García, Darwim; Álvarez, María; Erazo, Juan. (2020). Desarrollo de técnicas grafo-plásticas con recursos educativos no estructurados. **Revista Interdisciplinaria Koinonía**. Vol. 5, N° Extra 1, pp. 411-429. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610730>. Recuperado el 27 de junio de 2021.
- Gamandé, Núria. (2014). **Las inteligencias múltiples de Howard Gardner: Unidad piloto para propuesta de cambio metodológico** (Trabajo de grado). Universidad Internacional de la Rioja. España. Disponible en: <https://reunir.unir.net/handle/123456789/2595>. Recuperado el 03 de abril de 2021.
- Garcés, María y Suárez, Juan. (2014). Neuroplasticidad: aspectos bioquímicos y neurofisiológicos. **Revista CES Medicina**. Vol. 28, N° 1, pp. 119-132. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v28n1/v28n1a10.pdf>. Recuperado el 14 de marzo de 2021.
- Gardner, Howard. (2000). **La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas: lo que todo estudiante debería aprender**. Ediciones Paidós. Barcelona.
- Gardner, Howard. (2011). **Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica**. Editorial: Paidós Ibérica. Barcelona, España.
- Gardner, Howard. (2016). **Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples**. Primera edición electrónica. Fondo de cultura económica. México. Disponible en: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Y9nDDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=teor%C3%ADa+de+las+inteligencias+m%C3%BAltiples&ots=5W-boOJHqE&sig=TbwvXN8bkSkcJAThEqB5pSWN5-4#v->

- =onepage&q=teor%C3%ADa%20de%20las%20inteligencias%20m%C3%BAltiples&f=false. Recuperado el 07 de mayo de 2021.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la investigación**. Sexta edición, Editorial McGraw Hill, México.
- Falconi, Angelita; Alajo, Alexandra; Cueva, Martha; Mendoza, Rodolfo; Ramírez, Santiago y Palma, Eliana. (2017). Las neurociencias. Una visión de su aplicación en la educación. **Revista Órbita Pedagógica**. Vol. 4, N° 1, pp. 61-74. Disponible en: <http://refcale.ulead.edu.ec/index.php/enrevista/article/view/2320/1251>. Recuperado el 22 de mayo de 2021.
- Liberio, Xiomara. (2019). El uso de las técnicas de gamificación en el aula para desarrollar las habilidades cognitivas de los niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial. **Revista Conrado**. Vol. 15, N° 70, pp. 392-397. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1153/1159>. Recuperado el 12 de junio de 2021.
- Martínez, Víctor. (2014). Habilidades para la vida: una propuesta de formación humana. **Revista Itinerario Educativo**. Vol. 28, N° 6, pp. 61-89. Disponible en: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1488/1257>. Recuperado el 08 de junio de 2021.
- Ortega, Christian y Franco, Julio. (2010). Neurofisiología del aprendizaje y la memoria. Plasticidad neuronal. **iMedPub Journals. Revista archivos de Medicina**. Vol. 6, N° 1, pp. 1-7. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/503/50313086004.pdf>. Recuperado el 07 de abril de 2021.
- Peña-Rodríguez, Miguel. (2018). Las inteligencias múltiples y su desarrollo en tres contextos de educación inicial. **Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo**. Vol. 2, N° 2, pp. 128-147. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662018000200128&lng=en&nrm=iso&tlng=es. Recuperado el 11 de junio de 2021.
- Pilonieta, Germán. (2011). **Modificabilidad estructural cognitiva y educación**. Editorial Magisterio. Bogotá. Colombia.
- Sindeev, Andrey. (2018). Teoría del cerebro total: plena vigencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje actual. **Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener**. N° 7, pp. 59-71. Disponible en: <https://revistadeinvestigacion.uwiener.edu.pe/ojs/index.php/revistauwiener/article/view/7/pdf>. Recuperado el 17 de junio de 2021.
- Stjerne, Bo. (04 de enero de 2020). **Cinco actividades lúdicas que dan soporte al desarrollo y el**

aprendizaje en cualquier entorno [Mensaje en un blog]. The LEGO Foundation. Disponible en: <https://www.legofoundation.com/en/learn-how/blog/cinco-actividades-1%C3%BAlicas-que-dan-soporte-al-desarrollo-y-el-aprendizaje-en-cualquier-entorno/>. Recuperado el 09 de junio de 2021.

Unir. La universidad en Internet. (2019). **Howard Gardner y las inteligencias múltiples: de la**

inteligencia a las inteligencias y la creatividad. Disponible en: <https://mexico.unir.net/educacion/noticias/howard-gardner-inteligencias-multiples-creatividad/>. Recuperado el 21 de marzo de 2021.

Velazco, Laura. (2017). **Las inteligencias múltiples a través del juego como método educativo.** 1^{ra} edición. Interconsulting Bureau, SL. España.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

Vol. 28, N° 2 Julio - Diciembre 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org